

УДК 620.22: 621.771: 620.178.322.3
DOI 10.5281/zenodo.12755439

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
СТАЛЕЙ 08КП И 08Х18 И МНОГОСЛОЙНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА НА ИХ ОСНОВЕ**

**COMPARATIVE ANALYSIS FATIGUE LIFE OF STEEL 08 (RIMMED)
AND 08CR18 AND MULTILAYER METAL MATERIAL BASED ON THEM**

МИНАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*старший преподаватель,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.*
ДЕВЯТКОВ ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ХОРИН МАКАР ВЛАДИМИРОВИЧ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

MINAKOV ALEXANDER ALEKSANDROVICH,
*Senior lecturer,
Bauman Moscow State Technical University.*
DEVYATKOV PAVEL ARKADIEVICH,
Bauman Moscow State Technical University.
KHORIN MAKAR VLADIMIROVICH,
Bauman Moscow State Technical University.

В статье приводится исследование усталостной долговечности сталей 08кп и 08Х18, а также многослойного металлического материала 08кп+08Х18, полученного методом горячей пакетной прокатки после проведения первого технологического цикла. Изучение усталостной долговечности осуществлялось по схеме чистого плоского изгиба при знакопеременном циклическом нагружении на усталостной машине «Schenk-Erlinger». По результатам исследования построены кривые Вёллера, анализ которых показал, что многослойный металлический материал обладает выносливостью примерно в 1,5 раза большей, чем стали. Это объясняется особыми деформационными механизмами, протекающими в многослойных металлических материалах при циклическом нагружении.

The article presents a study of the fatigue life of 08kp and 08X18 steels, as well as the multilayer metal material 08kp+08X18 obtained by hot batch rolling after the first technological cycle. The study of fatigue life was carried out according to the scheme of pure flat bending under alternating cyclic loading on a fatigue machine "Schenk-Erlinger". According to the results of the study, Weller curves were constructed, the analysis of which showed that the multilayer metal material has an endurance approximately 1.5 times greater than steel. This is due to the special deformation mechanisms occurring in multilayer metal materials under cyclic loading.

Ключевые слова: многослойные металлические материалы, ламинарная структура, усталостная долговечность, чистый плоский изгиб.

Key words: multilayer metal materials, laminar structure, fatigue life, pure plane bending.

Введение.

Известно, что циклическое нагружение является одним из самых часто встречающихся видов нагружения деталей машин и конструкций, используемых в различных отраслях машиностроения. В реальных условиях детали машин очень часто нагружены циклически повторяющимся изгибным напряжением, в частности, таких деталей как вращающиеся валы, мембраны насосов, торсионы вертолётов и т.д. [1, с. 333].

К настоящему времени учёными-материаловедами выработаны основные подходы, позволяющие увеличить усталостную долговечность в объёмных поликристаллических металлических материалах. Так, одним из подходов является создание материалов с большим запасом прочности [2, с. 379]. Сегодня активно исследуется усталостная долговечность конструкционных сталей с пределом прочности более 1500 МПа [3]. Исследования показывают, что такие стали имеют не только высокую усталостную долговечность, но и высокий предел выносливости, который составляет примерно половину от предела текучести данных сталей. Другим подходом в увеличении усталостной долговечности объёмных поликристаллических металлических материалов является оказывание влияния на структурное состояние материала. Обнаружено, что уменьшение размера зерна в объёмных поликристаллических металлических материалах способствует увеличению выносливости и усталостной долговечности в силу того, что границы зёрен могут быть эффективными барьерами для развития процессов скольжения, т.е. влиять на зарождение и распространение усталостных трещин [4, с. 292]. Ещё одним из подходов в повышении усталостной долговечности объёмных поликристаллических металлических материалов при нагружении их циклически повторяющимися напряжениями, в том числе и изгибными, является использование так называемого трип-эффекта, который возможно реализовать в высокопрочных коррозионностойких аустенитно-мартенситных трип-сталях с пластичностью, вызванной превращением. Исследования выносливости высоколегированных коррозионностойких ТРИП-сталей при многоциклового усталости показывают, что данные стали обладают высокой усталостной долговечностью за счёт повышенных прочностных и пластических свойств [5].

Однако при использовании вышеупомянутых подходов стоит учитывать, что с одной стороны, уменьшение размера зерна или беспредельное повышение прочности у материала не всегда приводит к увеличению усталостной долговечности [4, С. 350]. Так, например, у ряда высокопрочных сталей рост предела прочности свыше 2000 МПа не приводит к росту предела выносливости и усталостной долговечности. С другой стороны, исследования выносливости высоколегированных коррозионностойких ТРИП-сталей при малоциклового усталости показывают, что протекающее мартенситное превращение в ТРИП-сталях снижает долговечность до разрушения из-за того, что на границе раздела между аустенитной и мартенситной фазами происходит более раннее зарождение усталостной трещины [4, с. 428]. Поэтому подход в использовании трип-эффекта для создания материалов с высокой усталостной долговечностью ограничен диапазоном долговечности многоциклового усталости.

В современном материаловедении также существует и другой подход к созданию материалов, имеющих высокую усталостную долговечность. Этот подход, с одной стороны, учитывает структурный фактор, а с другой стороны, базируется на основании модели Холла-Петча, которая показывает взаимосвязь между пределом текучести σ создаваемого материала и его размером зерна (или толщиной слоя) $h - \sigma \sim h^{1/2}$ [5, с. 231]. Указанный подход заключается в разработке нового класса конструкционных материалов – многослойных металлических материалов.

Производство многослойных металлических материалов основано на использовании методов интенсивной пластической деформации (ИПД), позволяющих в конечном продукте сформировать особую структуру. Так, например, используя такие методы ИПД, как многопроходная калиберная прокатка или ARB-метод (аккумулирующая прокатка соединением)

[6], можно получить многослойный металлический материал с ультрамелкозернистой ориентированной структурой, обладающий высокими прочностными свойствами. Авторы в исследованиях [7; 8] с помощью ARB-метода синтезировали полосы из промышленно-выпускаемых нержавеющей сталей 08X18 и 08X18H10. Исследования показали, что сформированная в полосе из стали 08X18H10 ультра-мелкозернистая ориентированная структура (средний размер зерна составил порядка 450 нм), позволила получить в конечном синтезируемом продукте предел прочности порядка 1265 МПа. Это более чем в два раза выше, чем в предел прочности (порядка 500 МПа) холоднокатаного листа с поликристаллической структурой из стали 08X18H10 [9, С. 448].

Логично предположить, что имея столь высокие прочностные свойства, многослойные металлические материалы должны обладать и высокой усталостной долговечностью. Однако, в вышеизложенных исследованиях [7; 8] авторам не до конца удалось полностью учесть структурный фактор при создании многослойных металлических материалов, а именно, им не удалось наследовать многослойность (ламинарность) в конечном синтезируемом продукте. Совершенно другим методом производства многослойных металлических материалов является использование метода горячей пакетной прокатки, предложенного авторами [10]. При использовании этого метода из промышленно-выпускаемых марок сталей можно составить модельные композиции определённого типа и синтезировать многослойный металлический материал на базе этих сталей, который, с одной стороны, будет обладать многослойной (ламинарной) структурой, а с другой стороны будет иметь высокие прочностные свойства [11]. Т.е. в данном многослойном материале учитываются сразу два ранее упомянутых фактора современного подхода в создании материалов, имеющих высокую усталостную долговечность. Поэтому целью работы являлось исследование усталостной долговечности многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08X18, полученного методом горячей пакетной прокатки, и промышленно-выпускаемых марок сталей 08кп и 08X18, а также проведение сравнительного анализа усталостной долговечности данных материалов.

Материалы и методы исследования.

В качестве материалов для исследования усталостной долговечности были взяты промышленно-выпускаемые холоднокатанные листы сталей марок 08кп и 08X18 толщиной 2 мм, а также многослойный металлический материал модельной композиции 08кп+08X18, полученный по экспериментальному технологическому маршруту, представленному на рис. 1а. Экспериментальный технологический маршрут состоит из нескольких технологических циклов. Каждый технологический цикл состоит из последовательности однотипных технологических операций. Для данного исследования был использован только первый технологический цикл. В качестве исходных материалов для первого технологического цикла используются холоднокатанные листы промышленно-выпускаемых сталей двух марок. Для получения многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08X18 были взяты, соответственно, стали марок 08кп и 08X18. Каждый лист стали имел толщину 0,5 мм и проходил механическую обработку поверхности для избавления от окалина и следов коррозии. Из листов сталей нарезались мерные карточки, и формировался многослойный пакет, который состоял из 100 чередующихся между собой друг за другом карточек двух разных марок сталей по 50 карточек каждой марки стали. Далее этот многослойный пакет помещался в капсулу, которая вакуумировалась и запаивалась. После чего полученная капсула прокатывалась в горячую при температуре 1000 °С. В результате пластической деформации была синтезирована полоса (рис. 1а) многослойного металлического материала толщиной 2 мм, которая имеет многослойную (ламинарную) структуру (рис. 1б).

Рис. 1. а) Схема экспериментального технологического маршрута получения многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18; б) Ламинарная структура многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18, прошедшего первый технологический цикл

Далее из листов сталей 08кп и 08Х18, а также полосы многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18, прошедшего первый технологический цикл, гидроабразивной резкой были нарезаны усталостные образцы по ГОСТ 25.502-79 «Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость» согласно типу № 4 (рис. 2а). После этого в усталостных образцах были просверлены отверстия, а затем они были отшлифованы с помощью керамических кругов и отполированы с помощью твёрдых и мягких шлифовальных кругов. Итоговый вид усталостного образца представлен на рис. 2б.

Рис. 2. а) Чертёж усталостного образца по типу № 4 согласно ГОСТ 25.502-7; б) Внешний вид усталостного образца после сверления, шлифовки и полировки

Исследование усталостной долговечности вышеупомянутых материалов проводилось на усталостной машине «Schenk-Erlinger», работающей по схеме чистого плоского изгиба.

Общий вид машины «Schenk-Erlinger» представлен на рис. 3а, а принципиальная схема машины – на рис. 3б. Принцип работы машины заключается в следующем.

Исследуемый усталостный образец 1 закрепляется в захватах (не представлены на схеме) с одного своего конца к измерительному рычагу 2, а с другого конца к приводному рычагу 3, который может совершать колебательное движение около маятниковой оси машины 0. С помощью эксцентрикового механизма 4 можно задать необходимый изгибающий момент, который передаётся на приводной рычаг от вала якоря приводного двигателя 5. Вал якоря приводного двигателя вращается со скоростью $n = 1430$ оборотов/мин. и мощностью около 370 Вт. Передача нагрузки от двигателя к приводному рычагу осуществляется через шатун 6, который соединён с приводным рычагом с помощью опорного штифта 7. Перед запуском нужно убедиться, чтобы центр инерции усталостного образца совпал с маятниковой осью. Для этого усталостный образец может смещаться в вертикальном направлении с помощью каретки 8, на которой закреплен двигатель и эксцентриковый механизм. Используя эксцентриковый механизм и индикаторы часового типа (ИЧТ) 9, щупы которых касаются измерительного рычага, происходит регулировка коэффициента асимметрии цикла. В данном исследовании использовался симметричный знакопеременный цикл. Усилие на усталостный образец измеряется с помощью тарированной пружины 10, которая закреплена на испытательной машине 11. Количество циклов до разрушения подсчитывалось с помощью счётного механизма (не показан на схеме), который соединён с приводным двигателем. Отношение преобразования счётного механизма равно 1:100.

а)

б)

Рис. 3. а) Общий вид усталостной машины «Schenk-Erlinger»;

б) принципиальная схема машины: 0 – маятниковая ось машины; 1 – усталостный образец; 2) измерительный рычаг; 3 – приводной рычаг; 4 – эксцентриковый механизм; 5 – приводной двигатель; 6 – шатун; 7 – опорный штифт; 8 – каретка; 9 – ИЧТ; 10 – тарированная пружина; 11 – испытательная машина

Точное определение напряжений, возникающих в усталостном образце, при симметричном знакопеременном циклическом нагружении, производилось тензометрическим способом. Для этого к усталостному образцу наклеивался проволочный тензорезистор марки 2ФКП-10-350-А-12-С, к которому припаивались измерительные провода, концы которых закреплялись в стыковой коннектор 2DGEA (рис. 4).

Рис. 4. Общий вид усталостного образца с наклеенным на него проволочным тензорезистором и припаянным к нему соединительным измерительным проводом

Полученный усталостный образец помещался в захваты усталостной машины «Schenk-Erlinger» и закреплялся в них. Стыковой коннектор 2DGEA подключался в разъем на задней панели тензометрического цифрового измерителя деформации НТЦ-13.01.10 (рис. 5а), работающего по принципу полумостовой схемы Уитстона (рис. 5б).

а)

б)

Рис. 5. а) Общий вид измерителя деформации тензометрического цифрового НТЦ-13.01.10; б) Схема «полумост», используемая в эксперименте

Зная показания прибора ϵ , модуль упругости материала $E_{\text{мат}}$ и тарировочный коэффициент K , определяемый через тарировку тензометрической аппаратуры, легко высчитать изгибающее напряжение, возникающее в усталостном образце, $\sigma_{\text{изг. мат.}} = \epsilon \cdot E_{\text{мат}} \cdot K$.

Для тарировки тензометрической аппаратуры была сконструирована тарировочная установка (рис. 6), в которой консольно закреплялся усталостный образец по схеме плоского чистого изгиба. Постепенно усталостный образец каждого материала нагружался дробно тарировочными гирями Δm с шагом в 100 грамм на расстоянии l от центра рабочей части усталостного образца для определения средней разницы при навешивании очередного груза $\Delta \text{среднее}$. Подсчитав момент сопротивления сечения рабочей части усталостного образца W , тарировочный коэффициент K определялся как $K = \Delta m \cdot g \cdot l / W \cdot E_{\text{мат}} \cdot \Delta \text{среднее}$, где g – это ускорение свободного падения.

Рис. 6. Общий вид тарировочной установки с консольно-закрепленным усталостным образцом

Нагружающее напряжение в ходе исследования усталостной долговечности вышеупомянутых материалов на усталостной машине «Schenk-Erlinger» задавалось как определённая доля от предела текучести на изгиб. Предел текучести на изгиб определялся на универсальной испытательной машине Zwick / Roell Z100 при трёхточечном двухопорном изгибе каждого материала в соответствии с ГОСТ 14019-2003 «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб».

Результаты исследований и выводы.

В таблице 1 представлены результаты определения предела текучести на изгиб, тарировочный коэффициент K , который определялся через тарировку тензометрической аппаратуры, а также модуль упругости для сталей 08кп и 08Х18 [9, С. 574], а также полосы многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18, прошедшего первый технологический цикл.

Таблица 1. Тарировочный коэффициент, предел текучести на изгиб и модуль упругости исследуемых материалов

Исследуемый материал	Тарировочный коэффициент $K, 1$ / е.о.д.	Предел текучести на изгиб $\sigma_{тек. изгиб.},$ МПа	Модуль упругости $E_{мат.},$ МПа
Сталь 08кп	$8,46 \cdot 10^{-7}$	357	203 000
Сталь 08X18	$4,60 \cdot 10^{-7}$	328	206 000
Многослойный металлический материал 08кп+08X18 после первого технологического цикла	$7,29 \cdot 10^{-7}$	533	175 00

Исследование усталостной долговечности стали марки 08кп проводилось для напряжений, составляющих 97%, 80%, 69% и 50% от предела текучести на изгиб при трёхточечном двухопорном изгибе. Полученное количество циклов до разрушения указано в таблице 2.

Таблица 2. Усталостная долговечность стали марки 08кп

Изгибающее напряжение $\sigma_{изгиб.}$ <i>мат.</i> , МПа	Величина доли изгибающего напряжения от предела текучести на изгиб $\sigma_{тек. изгиб.},$ %	Количество циклов до разрушения
347,30	97	297200
289,10	80	1214600
248,90	69	2012200
179,12	50	4790000
179,12	50	45800000

Результаты исследования усталостной долговечности стали марки 08X18, которая определялась 86%, 74%, 62% и 50% от предела текучести на изгиб, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Усталостная долговечность стали марки 08X18

Изгибающее напряжение $\sigma_{изгиб.}$ <i>мат.</i> , МПа	Величина доли изгибающего напряжения от предела текучести на изгиб $\sigma_{тек. изгиб.},$ %	Количество циклов до разрушения
284,60	86	149600
244,10	74	404800
204,30	62	1371100
165,70	50	4110000
165,70	50	42900000

Для многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08X18, прошедшего первый технологический цикл, исследование усталостной долговечности проводилось для напряжений, которые составляли, соответственно, 83%, 71%, 60% и 50% от предела текучести на изгиб при трёхточечном двухопорном изгибе. Полученное количество циклов до разрушения указано в таблице 4.

Таблица 4. Усталостная долговечность многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18, прошедшего первый технологический цикл

Изгибающее напряжение $\sigma_{изг. мат.}$, МПа	Величина доли изгибающего напряжения от предела текучести на изгиб $\sigma_{тек. изг.}$, %	Количество циклов до разрушения
446,70	83	175400
380,30	71	351400
322,30	60	1020700
267,70	50	4200000
267,70	50	44700000

По результатам исследования усталостной долговечности вышеизложенных материалов для каждого материала была построена кривая Вёллера в координатах «Изгибающее напряжение, МПа – Количество циклов до разрушения» (рис. 7). Из построенных кривых Вёллера видно, что предел выносливости многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18 составил 267,7 МПа, что примерно в 1,5 раза выше, чем у стали марки 08Х18 (предел выносливости составил 179,12 МПа), и примерно в 1,6 раза выше, чем у стали марки 08кп (предел выносливости составил 165,7 МПа). Также следует обратить внимание, что в диапазоне малоциклового усталости (ограничивающийся количеством циклов 104 – 105) участок кривой Вёллера для многослойного металлического материала оказывается заметно выше, чем у промышленно-выпускаемых сталей. Это говорит о том, что при работе в диапазоне малоциклового усталости, предел ограниченной выносливости, соответственно, и усталостная долговечность, у многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18, прошедшего первый технологический цикл, оказывается намного большими, чем у промышленно-выпускаемых сталей марок 08кп и 08Х18.

Рис. 7. Кривые Вёллера для сталей 08кп и 08Х18 и многослойного металлического материала модельной композиции 08кп+08Х18, прошедшего первый технологический цикл

По мнению авторов, такое поведение многослойного металлического материала в условиях циклического нагружения по сравнению с объёмными поликристаллическими материалами может быть объяснено следующим [13]. При циклическом нагружении деформационный процесс передачи скольжения, возникающий при циклическом нагружении, в объёмных поликристаллических телах связан со скольжением плоского скопления дислокаций. Однако, если рассматривать тот же процесс, но уже в многослойных металлических материалах, то процесс передачи скольжения связан уже с движением единичных дислокационных петель, которые ограничены границами раздела слоёв. С учётом того, что в многослойных металлических материалах, полученных горячей пакетной прокаткой, формируется особая ламинарная структура с субмикронными слоями, учитывая при этом больший предел текучести у многослойного металлического материала по сравнению со сталями, можно сказать, что формирование ламинарной структуры в многослойных стальных материалах позволяет получить материал, обладающий заметно большей выносливостью по сравнению с объёмными поликристаллическими материалами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Реслер И. Механическое поведение конструкционных материалов / И. Реслер, Х. Хардерс, М. Бекер; пер. с нем. под ред. С.Л. Баженова. Долгопрудный: Интеллект, 2011. 502 с.
2. Херцберг Р.В. Деформация и механика разрушения конструкционных материалов / Р.В. Херцберг; Пер. с англ. А.М. Бернштейна; Под ред. М.Л. Бернштейна, С.П. Ефименко. М.: Металлургия, 1989. 575 с.
3. Терентьев В.Ф. Усталость высокопрочных сталей. Часть 1. Корреляция с пределом прочности, вид кривых усталости и зарождение трещин // Деформация и разрушение материалов. 2006. № 8. С. 2-11.
4. Терентьев В.Ф. Усталость металлов / В.Ф. Терентьев, С.А. Кораблева; [отв. ред. В.М. Блинов]; Ин-т металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН. М.: Наука, 2015. 484 с.
5. Hannink R.H.J. Nanostructure control of materials, adited by R.H.J. Hannink A. J. Hill: Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2006. 344 p.
6. Saito Y. Novel ultra-high straining process for bulk materials – development of the accumulative roll-bonding (ARB) process / Y. Saito, H. Utsunomiya, N. Tsuji, T. Sakai // Acta Materialia. 1999. Vol. 47. pp. 579-583.
7. Nagayama S. Trial manufacture of ultrafine grained 430 stainless steel strip by cold-rolling and cladding / S. Nagayama, S. Torizuka, T. Komatsu // Proceedings of the 2008 Japanese Spring Conference for the Technology of Plasticity. May 23-25, 2008, Tsudanuma Chiba, Japan. pp. 341.
8. Chikushi I. Identifying production conditions for ultrafine grained steel sheets on hot strip mill / I. Chikushi, S. Torizuka, T. Shintomi, T. Ohtani, K. Tsuzaki // Journal of the Japan Society for Technology of Plasticity. 2008. Vol. 49. pp. 216-220.
9. Стали и сплавы. Марочник: справочник / ред. Сорокин В.Г., Гервасьев М.А.; сост. Сорокин В.Г., Гервасьев М.А., Палеев В.С. [и др.]. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. 608 с.
10. Колесников А.Г. Исследование особенностей формирования субмикро- и нанокристаллической структуры в многослойных материалах методом горячей прокатки / А.Г. Колесников, А.И. Плохих, Ю.С. Комисарчук, И.Ю. Михальцевич // Металловедение и термическая обработка металлов. 2010. № 6. С. 44-49.
11. Табатчикова Т.И. Структура и свойства многослойного материала на основе сталей, полученного методом горячей пакетной прокатки / Т.И. Табатчикова, А.И. Плохих, И.Л. Яковлев, С.Ю. Ключева // Физика металлов и металлосведение. 2013. Т.114. №7. С. 633-646.
12. Wang J., Misra A. An overview of interface-dominated deformation mechanisms in metallic multilayers // Current Opinion in Solid State and Materials Science. 2011. No. 15. pp. 20-28.

© Минаков А.А., Девятков Д.А., Хорин М.В., 2024.